

O’QUVCHILARNING BO’Y UZUNLIK KO’RSATKICHLARI

Yusupjonova Gulbodombegim Akmaljon qizi

Xomidova Malohat Abdumalikovna

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Kuzatuvlarda Andijon viloyatida joylashgan 5-umumta’lim maktablarida o’quvchi qizlarining bo’y uzunligi (sm) qiymatlari tahlil qilingan. O’rganishlarda umumiy qabul qilingan antropometrik tadqiqot uslublaridan foydalanilgan. Umumta’lim o’quvchilarida bo’y uzunligi (sm) ortib borishi aniqlangan.

Аннотация: В ходе наблюдений были проанализированы значения роста (см) учениц 5-й общеобразовательной школы, расположенных в Андижанской области. В исследованиях использовались общепринятые антропометрические методы исследования.

Abstract: During the observations, the height values (cm) of female students of the 5th secondary school located in the Andijan region were analyzed. The studies used generally accepted anthropometric research methods. It was found that height (sm) increases among students in general education institutions

Kalit so’zlar: morfologik ko’rsatkichlar, rostomer, jismoniy rivojlanish.

Ключевые слова: морфологические показатели, ростомер, физическое развитие.

Key words: morphological indicators, rostomer, physical development.

O’sish bilan bog’liq hamma narsa – individual ko’rsatgich xisoblanadi. Odamning bo’yi uning irsiyatiga bog’liq. Bundan tashqari, kun tartibi, oziq-ovqat, psixoemotsional holat va gormonal fon ham ta’sir ko’rsatadi.

O’quvchilarni jismoniy rivojlanishi ko’rsatkichlari o’rganishda bo’y uzunligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu funktsional ko’rsatkich ham odam organizmining umumiy salomatlik holati va shuningdek, tashqi muhit sharoitlariga adaptatsiya

mexanizmlarining namoyon bo'lish darajasini belgilab beradi. Ayniqsa, o'quvchilar organizmining morfologik ko'rsatkichlarini tashqi muxit omillariga bog'liq o'rganish bevosita, bolalar salomatlik holatini baholash imkonini beradi.

Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan antropometrik tadqiqot uslublaridan foydalanildi. Bo'y uzunligi (sm) standart uslublar yordamida amalga oshirildi.

Olingan natijalar statistik qayta ishlandi. Natijalar n marta takroriylikda amalga oshirilgan tajribalar natijalarining $M \pm m$ shaklida keltirilgan bo'lib, M – o'rtacha arifmetik qiymat va m – standart xatolik qiymatini ifodalaydi. Tajriba natijalari guruhlar qiymatlarining o'rtasidagi o'zaro farqini statistik ishonchlilik darajasi S_t student t -mezoni asosida hisoblandi va $r < 0,05$, $r < 0,01$ qiymatlarda statistik ishonchli deb baholandi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. O'quvchilarida jismoniy rivojlanish darajasini aniqlash uchun bo'y uzunligini aloxida o'rin tutadi. Morfolik ko'rsatkichlarni o'rganishda Andijon viloyatining 5-son umumta'lim maktabining o'quvchilarida olib borildi. Kuzatuvlar Dastlabki bosqichida tajribalar olib borilgan umumta'lim maktabining kichik maktab yoshidagi o'quvchilarining (7–10 yosh) asosiy antropometrik ko'rsatkichlari – tana vazni (kg) hamda bo'y uzunligi (sm) o'rganildi.

Kuzatuvlarning dastlabki bosqichida 5-umumta'lim maktabining o'quvchilarining asosiy antropometrik ko'rsatkichlaridan bo'y uzunligi (sm) o'rganildi.

O'quvchilarning bo'y uzunligi 7-yoshda $123,6 \pm 4,7$ sm, 8-yoshda $128,5 \pm 7,3$ sm, 9-yoshda $137,4 \pm 5,3$ sm, 10-yoshda $146,3 \pm 6,4$ sm tengligi aniqlandi. O'rtacha ko'rsatkichlar orasidagi farq: 7 - 8 yosh orasida 4,9 sm 8 -9 yosh o'rtasida 8,9 sm, 9-10 yosh orasida 17,8 sm tashkil qildi. O'rtadagi farqlar statistik taxlil qilinganda, 7- 10 yosh orasidagi farq statistik jixatidan muqarar ($r < 0, 01$).

Xulosa. Kuzatuvlarimizdan olingan natijalar asosida quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin. O'quvchilarning bo'y uzunligi yoshi ortib borishiga qarab chiziqli tarzda ortib borishi kuzatildi. Bo'yning umumiy uzunlik ko'rsatkichlari ham o'sish va rivojlanish qonuniyatlari asosida bo'lib, yosh bilan bog'liq ortib bormoqda.

8-9 yosh o'rtasidagi farqlar sezilarli darajada bo'lib, statistik jihatdan muqarrardir ($r < 0,01$).

Demak olingan natijalar taxlili mavjud adabiyotlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarga mos keladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Анторпова М.В., Хрипкова А.Г. Адаптация организма учащихся к учебным физическим нагрузкам. М.: - 1982 г.
2. Борисов Е.Ю., Мануйленко Ю.И. Методы оценки показателей физического развития учащихся общеобразовательных школ с использованием стандартов // Вестник КРСУ. – 2013. – Т.13. – №9. – С.107.
3. Басманова Е.Д., Перевощикова Н.К. Особенности физического развития детей в школах разного типа // Рос. педиатр. ж. – 2009. – №1. – С.52–57.
4. Рахимов М. И. Показатели физического развития детей и подростков 5–16 лет // Филология и культура. – 2011. – №24. – С.57–59.
5. Содиков Б.А., Қўчкарова Л.С. Қурбонов Ш.К. Болалар ва ўсмирлар физиологияси. Toshkent:, -2005 й.